

Оксана ТАРАН,
кандидат філологічних наук, доцент,
Український католицький університет

ВЕБКАРТОГРАФУВАННЯ В ЛІНГВІСТИЦІ

У лінгвістиці карти використовують насамперед у діалектології (прикладом традиційного картографування є «Атлас української мови» у 3 т., Київ, 1984–2001), а також у соціолінгвістиці, типології та історичній лінгвістиці. Сучасні цифрові інструменти дозволяють створювати інтерактивні діалектні мапи онлайн, як-от проєкт Ужгородського національного університету «Інтерактивна карта діалектів України» (<https://dialectmap.org>), що ґрунтується на даних діалектних словників. Діалектні мапи доповнюють інтерактивні онлайніві словники (проєкт Інсбруцького університету «English Dialect Dictionary Online» <https://eddonline4-proj.uibk.ac.at/edd>), створений на основі Wright's English Dialect Dictionary.

Для вебкартографування використовують як глобальні сервіси (Google Maps, Open Street Map, UMap), так і спеціальні застосунки для діалектометрії, наприклад, Gabmap (<http://www.gabmap.nl>), що має низку інструментів для представлення діалектних даних: вирівнювання фонетичних транскрипцій, що використовують для вимірювання відстані вимови, кольорові багатовимірні масштабні графіки, призначені для змістовної ілюстрації кількісних результатів, а також власне вебкартографування, що дозволяє шукати ареальні поділи (Erbonne, 2011). У лінгвогеографії карти створюють також за допомогою мови програмування R та популярного пакета ggplot2 (Roemling, 2024) тощо.

На першому етапі ознайомлення студентів з методом картографування найпростішим інструментом є Google Maps. У межах курсу «Методологічні й цифрові інструменти лінгвістичного дослідження» студенти-філологи УКУ працювали над командним проєктом «Мапа весільних страв наших бабусь (60–80-ті роки ХХ ст.)». Це результат їхнього польового дослідження української весільної кухні середини ХХ ст., візуалізований на мапі. Завданням було розпитати бабусь, які страви і напої подавали на їхніх весіллях, як їх готували, з яких продуктів – усе це записати на цифровий носій, транскрибувати, паспортизувати матеріал, описати кожну страву і знайти світлину, усю інформацію в структурованому вигляді внести в єдину базу даних, а потім за населеними пунктами – на карту Google. Створений проєкт охоплює назви страв від Заходу до Сходу нашої країни, зокрема Закарпаття, Львівщину, Рівненщину, Тернопільщину, Вінниччину, Хмельницьку, Івано-Франківську, Чернівецьку та Луганську області. Мапа доступна за цим покликанням:

[EsuxNcZnf21UIBdlf5R_4&ehbc=2E312F&ll=50.647537449186544%2C21.86509073749999&z=8](https://doi.org/10.26907/2542-2075.2026.36.36)

Ідея проєкту мала не тільки навчально-дослідницьку мету, але й духовно-пізнавальну: зв'язок поколінь, вивчення історії свого роду і малої Батьківщини, адже студенти досліджували також культурні впливи інших народів і країн на кухню свого краю через назви страв, встановлювали ізоглоси говірок. Це проєкт про мову, історію і культуру, а також про м'які навички, адже він вимагав чіткої взаємодії і самоорганізації 20 студентів: від створення мапи до контролю результату, від вироблення єдиного шаблону до подолання обмеження Google Maps щодо шарів.

Оскільки не всі регіони представлені на мапі, проєкт має перспективи бути продовженим.

Цифрова трансформація гуманітарних наук уможливила стратегічний перехід від традиційних діалектних атласів до корпусної діалектометрії, тобто картографування на основі корпусних даних, що дозволяє обчислювальне моделювання мовної варіативності, автоматизовану ідентифікацію мовних ареалів на основі неструктурованого спонтанного мовлення, забезпечує багатовимірність, адже одночасно враховуються лексичні, морфологічні та фонетичні рівні мови (див., наприклад, результати дослідження на основі Усного фінського корпусу (SKN), Норвезького діалектного (NDC) і Швейцарсько-німецького корпусу з ArchiMob Corpus (Scherrer, 2025)).

В Україні усний діалектний корпус SproCo перебуває на стадії народження, а тому закритий для користувачів. У корпусі передбачено пошук за лемою, словоформою і частиною мови, пошук колокацій, фільтри за віком, освітою, роком народження інформантів, а в перспективі фільтри за регіоном, діалектом, першою мовою і мовою освіти інформантів. Кожен результат пошуку отримує аудіозапис і транскрипцію. Це спільна розробка НаУКМА і Єнського університету, до якої в

межах навчального курсу «Sociolinguistic and dialectological field work with Slavic languages: interviews, corpus building, research issues» професора Рупрехта фон Вальденфельса (Німеччина) за проектом Єнського університету «European Studies 4 Ukraine» програми DUNN долучилися і студенти УКУ.

Наразі досліджувати діалектну і соціолектну мовну варіативність дозволяє корпус української мови ГРАК (uacorporus.org).

ЛІТЕРАТУРА

Erbonne, J. N., Olen, R. C., Ooskens, C. G., Leiweg, P. K., & Einonen, T. L. (2011). Gabmap – A web application for dialectology. *Dialectologia, Special Issue II*, 65–89.

Roemling, D., Winter, B., & Grieve, J. (2024). Visualizing map data for linguistics using ggplot2: A tutorial with examples from dialectology and typology. *Journal of Linguistic Geography*, 12(2), 69–83. <https://doi.org/10.1017/jlg.2024.11>

Scherrer, Y., & Kuparinen, O. (2025). Interactive maps for corpus-based dialectology. In *Proceedings of the Joint 25th Nordic Conference on Computational Linguistics and 11th Baltic Conference on Human Language Technologies (NoDaLiDa/Baltic-HLT 2025)*, 634–638.